

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KOMPYUTER IMITATSION MODELLASHTIRISHNI SHAKLLANTIRISH VA QO'LLASH TEKNOLOGIYASI

Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'qituvchisi
jsuyumov166@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada ta'lim jarayonida kompyuter imitatsion modellashtirishni shakllantirish va qo'llash texnologiyasi, ta'limni axborotlashtirish, fanlarni o'qitishda kompyuterlardan, rolli o'yinlar va imitatsiyalardan foydalanish foydalanishning nazariy amaliy jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Kompyuter imitatsion model, rolli o'yin, kompyuter texnikasi, dasturiy ta'minot, on-line o'qitish, ta'lim texnologiyasi, veb ilova

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты технологии формирования и применения компьютерного имитационного моделирования в образовательном процессе, информатизации образования, использования компьютеров, ролевых игр и симуляций в преподавании предметов.

Ключевые слова: Компьютерная имитационная модель, ролевая игра, компьютерные технологии, программное обеспечение, онлайн-обучение, образовательная технология, веб-приложение.

Abstract: The article describes the theoretical and practical aspects of the technology of forming and applying computer simulation modeling in the educational process, informatization of education, the use of computers, role-playing games and simulations in teaching subjects.

Key words: Computer simulation model, role-playing game, computer technology, software, on-line teaching, educational technology, web application

Zamonaviy sivilizatsiya axborotlashtirish davriga - inson faoliyatining barcha ijtimoiy ahamiyatga ega sohalarida ishonchli, har tomonlama va o'z vaqtida bilim olish va ulardan foydalanish jarayonini ta'minlashga qaratilgan o'z rivojlanishining axborot sohasi davriga kirmoqda. Maktab ta'limining vazifalaridan biri ochiq axborot-ta'lim olamiga to'laqonli kirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat bo'lib, bu jarayonni amalga oshirish umumta'lim maktablarini yanada chuqurroq axborotlashtirish va kompyuterlashtirish ya'ni eng yangi kompyuter va dasturiy vositalar, yangi axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlash, maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishdan iborat.

Ta'limni axborotlashtirish jarayoni, atrofdagi voqe'likni va uning turli xil predmetlari bo'yicha bilishning integratsiya tendentsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, o'quvchi shaxsini rivojlantirish uchun yangi axborot texnologiyalari imkoniyatlaridan foydalanishga turli uslubiy yondashuvlarni ishlab chiqish, bilim darajasini oshirish, ijodiy qobiliyat va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish dolzarb masaladir. Fanlarni o'qitishda kompyuterlardan foydalanishda ham o'quv, ham amaliy masalalarning yechimlarini topish strategiyasini ishlab chiqish, jarayonni bashorat qilish va ta'lim muammolarini namunaviy yechish natijalarini tushuntirish

uchun kompyuterdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish muhim vazifa hisoblanadi.

Yangi axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ta'limning eng samarali usullari, shakllari va ulardan foydalanish muammolari xaqida A.Devis, Miner, D.Woodrow, V.P. Kashitsina, O.P. Molchanova, I.V.Maksimey, S.G. Grigorieva, S.I. Makarova, K.P. Krechetnikova, A.V. Mogilev, V.M. Monaxova, V.D.Boyev, I.V.Robert va boshqalar o'z ilmiy tadqiqot ishlarida gapirib o'tishgan.

Talimda axborot va kompyuter texnologiyalari yordamida o'qitish jarayonida o'quvchi matn bilan ishlashni, grafik ob'ektlarni yaratishni, elektron jadvallardan foydalanishni o'rganadi. U axborot to'plashning yangi usullarini va ulardan foydalanishni o'rganadi, dunyoqarashini kengaytiradi. Darsda axborot-kompyuter texnologiyalaridan foydalanganda o'qishga bo'lgan motivatsiya oshadi va o'quvchilarning kognitiv qiziqishlari rag'batlantiriladi, mustaqil ish samaradorligi oshadi

Imitatsiya texnikasi so'nggi o'n yillikda ta'limda muvaffaqiyatli qo'llanilib kelinmoqda. Texnikaning afzalliklari butun dunyoda pedagoglar tomonidan yuqori baholanadi. 1970 yilda Germaniyada "Imitatsiya va o'yinlar" xalqaro assotsiatsiyasi tashkil etilgan. Bu imitatsiya texnikasining muhimligidan dalolat beradi.

Ta'limda rolli o'yinlar va imitatsiyalardan foydalanish yangilik emas. Huquq, psixologiya, biznes va siyosatni o'z ichiga olgan turli fanlar bir necha yillardan beri bunday usullardan foydalanib keladi[1]. Ikkala usul ham ko'pincha "faol o'rganish usullari" deb nomlanadigan o'qitish strategiyalarining kengroq to'plamiga kiradi. O'qitishning ushbu shakli guruh muhokamalari, bahs-munozaralar, hamkorlikdagi loyihalar va amaliyotlarni ham o'z ichiga oladi. Aslini olganda, bu talabalardan o'z bilimlarini rivojlantirish va qo'llashga yordam berishni so'raydigan har qanday usulni o'z ichiga olishi mumkin

Imitatsiya deganda xavfsiz muhitda real faoliyat va jarayonlarga taqlid qilish tushuniladi. Imitatsiyalar imkon qadar "haqiqiy narsa"ga yaqinroq tajribani taqdim etishga va o'quvchilarga kengroq o'rganish, bilimlarini qo'llash orqali muayyan vaziyatlar tajribasini rivojlantirishga imkon beradi[2].

Imitatsion modelning kompyuterdagi ishi kompyuterda amalga oshiriladigan ko'p jihatlari tomonidan biologik jarayonlarga o'xshash bo'lgan ko'z bilan ilg'ash qiyin bo'lgan jarayonlarni ko'rsatib berishdan iborat bo'ladi[4]. Bu yerda modelning ishi haqiqiy biologik tizimning emas, balki shartli ravishda faraz qilinuvchi tizimning imitatsiyasidan iborat bo'lgan jarayondir.

Imitatsion modellarshirish kamchiligi imitatsion tizimni qurilishi matematik modelning qurilishidan ko'plab marotaba qimmatroq va qiyinroqdir sababi imitatsion model o'zida faqat matematik formulalarni asos qilib olmasdan, balki logik qarorlarni ham qabul qilishi zarur bo'ladi.

Imitatsion model kompyuterda qandaydir bir mantiqiy algoritmni amalga oshirayotgan dastur sifatida tasavvur qilinishi mumkin. Imitatsion modellashtirish, o'rganilayotgan tizimning, kiruvchi tasodifiy ta'sirlar va tashqi muhitni inobatga olgan holda xatti-harakatini va o'zaro hamkorligini imitatsiya qiluvchi, modellashtiruvchi algoritmni qurish va sinash jarayonini namoyon bo'lishidan iboratdir.

Imitatsiya - bu o'quvchi o'qituvchi tomonidan belgilangan "dunyoga" joylashtirilgan ta'lim senariylari deb ham tushunish mumkin. O'qituvchi ushbu "dunyo" ning parametrlarini nazorat qiladi va undan kerakli ta'lim natijalariga erishish uchun foydalanadi. O'quvchilar senariyning haqiqatini boshdan kechiradilar va undan ma'no yig'adilar. Imitatsiya - bu tajribaviy o'rganish shakli. Bu konstruktivistik ta'lim va o'qitish tamoyillariga mos keladigan strategiya hisoblanadi.

Imitatsiyalar chiziqli bo'lmagan tabiati va keyinchalik boshqariladigan noaniqlik bilan tavsiflanadi, bunda talabalar qaror qabul qilishlari kerak. Ishtirokchilarning ixtirosi va majburiyati odatda imitatsiya muvaffaqiyatini belgilaydi[3].

Imitatsiyaga asoslangan ta'lim o'qitish va o'qitish jarayonlarini boyitish uchun imitatsiya dasturlari, asboblari va jiddiy o'yinlardan foydalanishni anglatadi. Kompyuter texnikasi va dasturiy ta'minotidagi yutuqlar o'rganish tajribasini yaxshilash uchun axborot texnologiyalari vositalaridan foydalanadigan innovatsion metodologiyalarni qo'llash imkonini beradi. Bundan tashqari, elektron ta'lim amaliyotining globallashuvi tufayli ushbu ta'lim tajribasi turli geografik mintaqalar va universitetlar talabalari uchun taqdim etilishi mumkin, bu esa ta'lim sohasida xalqaro va universitetlararo hamkorlikni rivojlantirishga yordam beradi.

Xozirgi kunda rivojlangan mamlakatlar kompyuter imitatsiya modellarini loyihalash sohasida tashqi texnik yordamga ehtiyoji mavjud. Kompyuter imitatsion modellaridan dars jarayonida foydalanish, o'quv jarayonini tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Faol o'qitish usullarini samarali joriy etish uchun yetarli miqdorda kompyuter texnologiyasi bilan jihozlash, o'quv jarayonini tashkil etishda uslubiy va axborot bazasini tayyorlash bo'yicha jiddiy ilmiy-uslubiy ishlar olib borishni taqozo etadi. Bozor sharoitidagi talablarni inobatga olgan holda mutaxassislarni tayyorlash sifatini oshirishda faol o'qitish usullarini amalga oshirish zarurligini ta'kidlaydi.

Bugungi kunda, o'quv jarayonida kompyuter imitatsion modellar asosida yaratilgan veb ilovalar yordamida ilg'or metodikalardan foydalanish laboratoriya mashg'ulotlarini virtual ko'rishda tashkil qilish hamda on-line o'qitish vositalarini yaratishga imkoniyat yaratadi.

Kompyuter imitatsion modellaridan o'quv jarayonlarida foydalanish o'zining ijobiy samarasini beradi. Jumladan, biologik tajribalarni an'anaviy o'tkazishda mumkin bo'lmagan noyob ko'z ilg'amaydigan jarayonlarni yoki tajribada kuzatib bo'lmas darajadagi jarayonlarni kuzatish va tahlil etish imkonini beradi[5].

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, ta'lim jarayonida o'quvchini mustaqil tarzda axborot texnologiyalaridan foydalanishi uning aqliy va shaxsiy rivojlanishidagi mavjud muammolarni tuzatishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ular yuqori aqliy funksiyalarni faollashtiradi va tiklaydi, motivatsiyani oshiradi. Bundan tashqari, ular o'quvchilarni tarbiyalash va o'qitishni individuallashtirishni ta'minlash vositasi hamdir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bugungi kunda Respublikamizda ta'lim tizimini axborotlashtirish, dars jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llash va o'quv jarayonida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish hamda o'quv

jarayoniga axborot texnologiyalarini qo'llash, kompyuter yordamida modellashtirish, elektron ta'limni joriy etish, ilg'or pedagogik va axborot texnologiyalarini rivojlantirish, virtual laboratoriya mashg'ulotlarini ishlab chiqish bo'yicha amaliy va nazariy ishlarni olib borish maqsadga muvofiq sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boev, V.D. Kompyuternoe modelirovanie sistem : uchebnoe posobie dlya srednego professionalnogo obrazovaniya / V. D. Boev. — Moskva : 2019. — 253.
2. Mittal, V. & Kewley, R & Lindberg, B. 2018. "Teaching Modeling to Engineers in an Undergraduate Simulation Course." I/ITSEC Paper 18101.Interservice/Industry Training, Simulation, and Education Conference, Orlando, Florida.
3. Gulyamov S.S., Abdullaev A.X. Virtualnie stendi dlya imitatsii funktsiy uchebnix masterskix i laboratornix ustanovok. - Toshkent: 2002B.Tadjibaev "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida grafik ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik texnologiyalari", ped. fan. d-ri. dis. avtoref. Namangan – 2020.
4. Dilshodov, A. D. Main stages and features of the development of multimedia lectures in physics. Physics in the system of modern education (FSSO-15), 217-219.
5. Zokirov, S. I. o'g'li, & Rahmatova , G. M. qizi. (2023). Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars mashg'ulotini tashkil etish metodlarI. Educational Research in Universal Sciences, 2(4), 18–25. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2100>